

Aulas con ventilación natural cruzada: CO₂ y protección frente a pandemias

Natural cross ventilation classrooms: CO₂ and protection against pandemics

Juan Franquelo-Soler¹, Francisco-José Soto-Lara¹, Beatriz Blázquez-Parra¹, Oscar-David de-Cózar-Macias¹ y Manuel-Damián Marín-Granados¹

¹ UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Escuela de Ingenierías. Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos. C/ Doctor Ortiz Ramos, s/n - 29071 Málaga (España).

DOI: <https://doi.org/10.6036/10906>

1. INTRODUCCIÓN

La ventilación natural cruzada es considerada una estrategia efectiva y sostenible frente a pandemias respiratorias. Un factor que puede reducir la transmisión cruzada de virus entre humanos es el distanciamiento social [1], siendo necesario conocer los flujos de aire como medio de contagio por partículas, en tiempos de exposición prolongados, siendo la emisión de CO₂ una referencia para conocer el aire exhalado. El aire fresco que entra a través de puertas y ventanas mejora la calidad del aire, reduciendo algunos contaminantes interiores. Las ventanas y puertas constituyen un buen medio de ventilación

natural, utilizando distintas tipologías basadas en diferentes tipologías, como la ventilación cruzada directa, diagonal, o en diferencia de alturas, con flujos por diferencia de temperatura o presión, con el consiguiente ahorro energético y de emisiones [2]. Los profesionales responsables del diseño de ventanas, puertas y otras aberturas, tienen el reto de la mejora de la calidad del aire en interiores de forma sostenible, especialmente en centros educativos [3].

Dada las largas estancias que permanece el alumnado sentado en interiores, es necesaria una revisión de la calidad del aire interior (IAQ), por la repercusión en su salud [4]. Una IAQ aceptable puede reducir la propagación de pandemias respiratorias, además de mejorar la asistencia y el aprendizaje en centros educativos [5]. Para conocer la calidad del aire interior se pueden utilizar medidores de CO₂, que realizan mediciones precisas y pueden ser económicos.

El CO₂ puede ser un indicador de la concentración humana, y en altas concentraciones se relaciona con una pobre

ventilación. Valores superiores a 1000 ppm indican una pobre ventilación, siendo deseable valores inferiores a 700 ppm [6].

La novedad de este trabajo se basa en los resultados obtenidos a través del análisis de distintas tipologías de ventilación cruzada (directa o diagonal) y su influencia en los niveles de CO₂ para diferentes aperturas, realizando periodos de carga con todas las aberturas cerradas, manteniendo el distanciamiento social.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación toma como estudio de caso el edificio de una escuela de ingeniería en Málaga (España). Se realizaron mediciones de CO₂, velocidad del viento, temperatura y grado de humedad con distintas tipologías de ventilación, en aulas con ventilación natural cruzada en un estudio de caso en invierno de 2022.

Los datos de IAQ y ventilación, se obtuvieron de dos aulas similares y contiguas, a partir de la concentración de CO₂ con diferentes aperturas de ventanas y puertas (0%, 33% y 66% abiertas), y se analizaron dos tipos de ventilación cruzada (directa y en diagonal). La ventilación natural cruzada puede ofrecer unos niveles de CO₂ y unas condiciones de IAQ aceptables, no siendo necesario el uso de otros sistemas de ventilación [7].

Figura 1. Emplazamiento del objeto de estudio.

Figura 2. De izquierda a derecha. Instrumentación, aperturas (ventana y puerta), sellados y medición en aula.

Las aulas se ubican en la planta baja de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga (Fig.1), en latitud 36.71555 N y longitud -4.49233 W. El edificio de forma rectangular y cuatro plantas está orientado al sureste coincidiendo con los vientos predominantes y favorable para la ventilación natural. La observación se llevó a cabo en dos aulas similares: aula 0.30 (flujo cruzado directo - CDIR), y aula 0.31 (flujo cruzado diagonal - CDIA). Las aulas disponen de dos ventanas y dos puertas, dan al pasillo central, y tienen de 3 m. de altura, con una superficie $S = 256 \text{ m}^2$ y un volumen $V = 768 \text{ m}^3$.

Se dispuso de ventilación exclusivamente natural con ventanas al exterior de apertura manual de $1.00 \times 1.10 \text{ m}^2$, acristalamiento doble y marcos de aluminio. Las puertas comunican con el pasillo central interior. Para la medición se utilizaron referencias de cuadrículas de 4 m.

Se utilizó un registrador de datos SENSIRION de tecnología NDIR con un rango de medición de 400 ppm – 10.000 ppm, rango de temperatura de $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ a $50 \text{ }^\circ\text{C}$ con precisión 0.4°C , RH 0%-100% (Fig.2).

Los datos de velocidad del viento y dirección se tomaron in situ mediante anemómetro y se compararon con los de

la estación meteorológica de Málaga. Se midió según la norma UNE 171330-2 de procedimientos de inspección de calidad ambiental interior en las posiciones 1 a 10 (Fig.3) con tres mediciones por punto a distintas alturas ($h_1 = 1.00 \text{ m}$, $h_2 = 1.80 \text{ m}$. y $h_3 = 2.40 \text{ m}$).

Se realizaron las mediciones con una apertura de ventanas y puertas según la secuencia: 0%, 66%, 0% y 33%; correspondiendo a dos periodos de carga (0% y dos de ventilación (66% y 33%). La apertura de las puertas fue proporcional a la de las ventanas. La toma de datos se realizó el 21 de diciembre de 2022, durante la realización de un examen de 3 horas con estudiantes universitarios.

Se tuvo en cuenta la normativa de condiciones de aire interior y los valores de CO_2 . A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no exceder de 1000 ppm, y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), recomienda para edificios escolares no sobrepasar 700 ppm sobre las concentraciones del exterior. En España, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), recomienda no sobrepasar 500 ppm sobre las concentraciones del exterior. En Europa, además, se recomienda una tasa de ventilación de 10 l/s

por persona. Para la evaluación del riesgo en las pruebas realizadas se tuvo en cuenta, además de la normativa, el distanciamiento social, la ventilación controlada, el conocimiento de la vacunación de la población y la observación continua de concentraciones.

Se analizaron 1.344 muestras según las distintas posiciones y alturas, sobre una medición continua cada 4 segundos del sistema. Las medidas se realizaron en la secuencia de fases 1 a 4, con la diferencia de tipología de flujo cruzado diagonal en el aula 0.30 y directo en la 0.31, según la secuencia de apertura de 0%, 66%, 0% y 33% final (Fig. 3).

Las mediciones se registraron a partir de dos secuencias de carga y descarga. Cada fase duró 40 minutos [8]. La medición inicial se realizó en carga (Fase 1 – 0% apertura, 8:10 am). La Fase 2 comenzó con la apertura a un 66% de una puerta y ventana, que correspondió a una apertura de 60° fijados con una cuña y marcas de referencia, permaneciendo cerradas el resto de las puertas y ventanas. En cada fase de ventilación solo se abrió una puerta y una ventana.

En la fase 3 (9:30 am) se repitió el proceso de carga de igual modo que en la fase 1. En la fase 4 (10:10 am) se repitió el proceso de ventilación de igual modo

Figura 3. Secuencia de fases con indicación de flujo cruzado diagonal (0.30) y directo (0.31) (izq.). Distribución de los puntos de medición en el área de estudio (der.).

que en la fase 2, pero con una apertura del 33% que correspondió a 30. El ensayo finalizó a las 10:40 am, con 41 personas (aula 0.30) y 45 personas (aula 0.31), correspondiendo una ratio de 6,09 y 5,68 (m²/persona) respectivamente.

En la metodología de tratamiento de datos, se utilizó el análisis de la varianza ANOVA, que permite, en su caso, rechazar hipótesis nulas y aceptar alternativas, donde el parámetro "p" hace referencia a la fiabilidad (a menor valor, mayor fiabilidad), y "F" con un valor alto sugiere que el modelo es significativo. Se observó la influencia de las variables de forma independiente respecto a las concentraciones y una influencia significativa en la variable de tipo de ventilación, de tipo de flujo y también en su interacción.

La metodología para evaluar las concentraciones de CO₂ y las renovaciones de aire tuvieron en cuenta la ecuación de caída exponencial [9]:

$$ACH = \frac{-1 * \ln \left(\frac{C_{final} - C_{exterior}}{C_{inicio} - C_{exterior}} \right)}{t_{final} - t_{inicio}}$$

Donde C_{final}, C_{exterior} y C_{inicio} son las concentraciones de CO₂ en ppm medidas al final de cada fase, en el exterior y al inicio, respectivamente, y donde t_{final} y t_{inicio} corresponden al intervalo de tiempo de cada fase, siendo ACH el número de renovaciones por hora.

El valor estimado de producción de CO₂ para el alumnado (21 a 30 años) fue de 0.0046 l/s y de 0.0048 l/s para el profesorado (40-60 años), para una actividad metabólica de 1.3 mets [10]. El met es la cantidad de calor emitido por una persona sin actividad, referido a un m² de piel. Es una unidad de medida del índice metabólico.

3. RESULTADOS

El estudio contempla el efecto del flujo, el tipo de apertura y su interacción. Se disponen dos tipos de flujo: flujo cruzado directo y flujo cruzado diagonal en función de la disposición de las ventanas y puertas, con un distanciamiento social mínimo de 1.5 m. Se realizaron medidas con distintas aperturas, partiendo de una apertura del 66% y reduciendo posteriormente al 33%. Los vientos prevalentes en frecuencia e intensidad son SE y NW, siendo la orientación del edificio favorable.

3.1. Efectos del flujo. Los resultados indicaron que se rechaza la hipótesis nula con $F(3,848) = 266,422$ y $p < 0.0001$, para un ANOVA de dos factores con 168 muestras

Figura 4. Niveles de CO₂ en las distintas fases con relación al tiempo, normativa, y tipo de flujo cruzado: diagonal (0.30) y directo (0.31).

por grupo sobre un total de 1344 muestras. El nivel de CO₂ varía en función del tipo de flujo cruzado.

3.2. Efectos de la apertura. En la apertura de ventanas (66 % y 33 %), los resultados indicaron que se rechaza la hipótesis nula con $F(2,611) = 182,575$ y $p < 0.0001$. El nivel de CO₂ varía en función de la apertura de las ventanas.

3.3. Efecto de la interacción. Se rechaza la hipótesis nula con $F(2,611) = 8,746$ y $p < 0.0001$. Existen efectos de interacción, con efectos significativos entre el tipo de apertura y los tipos de flujo.

En la Figura 4, se observa la evolución de la concentración de CO₂ durante el proceso de medición. Se aprecia el comportamiento esperado en carga (Fases 1 y 3, todo cerrado) y descarga (Fases 2 y 4, apertura). Al final de cada fase de ventilación, se consiguió quedar bajo el umbral de 1000 ppm (OMS); en la fase 2 a los 32 min. (0.30) y a los 36 min. (0.31), y en la fase 4, a los 22 min. (0.30) y a los 34 min. (0.31). Para una concentración exterior de 439 ppm, la referencia RITE fue de 939 ppm y la de ASHRAE 1139 ppm.

FASE INICIAL: Primeras medidas de CO₂ con valores de 505 ppm (aula 0.30 con 18°C y 70% de humedad) y 491 ppm (aula 0.31, con 19°C y 67%).

FASE 1: Cerrado. Tiempo: 40 min. Muestras: 168.

Aula 0.30. Ocupación: 41. Temperatura: 19°C. Humedad: 73,01%. Concentración media CO₂: 979 ppm. Máximo: 1278 ppm (posición 10 en h₁). Mínimo: 786 ppm (posición 1 en h₂).

Aula 0.31. Ocupación: 45. Temperatura: 18,6°C. Humedad: 73,67%. Concentración media CO₂: 1119,30 ppm. Máximo: 1459 ppm (posición 3 en h₃). Mínimo: 848 ppm (posición 5 en h₂).

Los valores finales fueron 1157 (0.30) y 1387 (0.31) ppm de CO₂, con una diferencia de 230 ppm. La diferencia de concentraciones medias fue de 299 ppm. Se observó un incremento de las concentraciones en ambas aulas con mayor incremento en el aula 0.31 (flujo cruzado directo).

FASE 2: Abierto (66%). Tiempo: 40 min. Muestras: 168.

Aula 0.30. Ocupación: 41. Temperatura: 19°C. Humedad: 73,60%. Concentración media CO₂: 1131 ppm. Máximo: 1330 ppm (posición 1 en h₁). Mínimo: 859 ppm (posición 9 en h₂).

Aula 0.31. Ocupación: 45. Temperatura: 18,7°C. Humedad: 74,42%. Concentración media CO₂: 1326,01 ppm. Máximo: 1606 ppm (posición 3 en h₃). Mínimo: 575 ppm (posición 1 en h₃).

Los valores finales fueron 908 (0.30) y 980 (0.31) ppm de CO₂, con una diferencia de 72 ppm. La diferencia de concentraciones medias fue de 195,01 ppm. Se observó un incremento inicial en ambas aulas debido a la inercia de la fase anterior, para comenzar un descenso por ser una fase de ventilación. Los valores medios de renovaciones por hora (ACH) fueron mayores en el aula 0.31, con un valor de 0.732 (flujo cruzado directo), respecto al aula 0.30 que obtuvo 0.513 (flujo cruzado diagonal), utilizando la ecuación de caída exponencial.

Figura 5. Concentraciones medias (ppm CO₂) por aula y fases (izq.). Renovaciones medias (ACH) por aula y puntos de medida (der.).

FASE 3: Cerrado. Tiempo: 40 min. Muestras: 168.

Aula 0.30. Ocupación: 41. Temperatura: 20°C. Humedad: 72,06%. Concentración media CO₂: 1175 ppm. Máximo: 1391 ppm (posición 10 en h₁). Mínimo: 974 ppm (posición 7 en h₃).

Aula 0.31. Ocupación: 45. Temperatura: 19,66°C. Humedad: 71,54%. Concentración media CO₂: 1285,88 ppm. Máximo: 1544 ppm (posición 5 en h₁). Mínimo: 1069 ppm (posición 5 en h₃).

Los valores finales en esta fase fueron 1386 (0.30) y 1500 (0.31) ppm de CO₂, con una diferencia de 114 ppm. La diferencia de concentraciones medias fue de 110,88 ppm. Se observa un incremento de las concentraciones en ambas aulas con valores medios cercanos.

FASE 4: Abierto (33%). Tiempo: 40 min. Muestras: 168.

Aula 0.30. Ocupación: 41. Temperatura: 20°C. Humedad: 70,23%. Concentración media CO₂: 991 ppm. Máximo: 1405 ppm (posición 1 en h₁). Mínimo: 718 ppm (posición 2 en h₁).

Aula 0.31. Ocupación: 45. Temperatura: 19,71°C. Humedad: 69,13%. Concentración media CO₂: 1073,19 ppm. Máximo: 1562 ppm (posición 3 en h₁). Mínimo: 825 ppm (posición 10 en h₃).

Los valores finales en esta fase fueron 760 y 825 ppm de CO₂, para las aulas 0.30 y 0.31 respectivamente, con una diferencia de 65 ppm. La diferencia de concentraciones medias fue de 82,19 ppm. Los valores medios de renovaciones por hora (ACH) fueron menores en el aula 0.31, con

un valor de 1.185, respecto al aula 0.30 que obtuvo 1.307.

Las posiciones más desfavorables fueron, por orden de importancia y frecuencia, la 10, 1 y 3 para el aula 0.30 y la 3 y 5 para el aula 0.31. Los resultados indicaron que la lejanía a la línea de flujo o aberturas, puede ser una situación desfavorable.

Los valores medios de renovaciones (ACH) fueron más altos en el aula 0.30 (flujo cruzado diagonal) para la fase 4, con una apertura menor (33%), sin embargo, en el aula 0.31 (flujo cruzado directo) se consiguieron mejores valores en la fase 2, con una apertura mayor (66%) como se

indica en la Figura 5, donde también se muestran las concentraciones medias por aula y fase.

Los resultados globales mostraron una mayor renovación para el aula 0.30 en condiciones de menor apertura y viceversa respecto al aula 0.31. La mayor renovación de aire tuvo lugar en la fase 4, que coincide con la velocidad del viento mayor, sus rachas, y su componente favorable (SE), como se indica en la figura 6. Los períodos de medición con valor 0, corresponden a las fases 1 y 3, de carga, con todo cerrado.

Figura 6. Viento y rachas (m/s). Fuente: AEMET (Arriba izq.). Viento (m/s) y componentes (Arriba der.). Medición del viento en ventanas (Km/h-Tiempo-aulas) (abajo).

4. DISCUSIÓN

Los valores de concentración de CO₂ en ppm fueron ligeramente superiores en el aula 0.31 dado que hubo 4 personas más que en el aula 0.30, no obstante, el interés del artículo se basa en las renovaciones de aire obtenidas a partir de la ecuación de caída exponencial. En la Figura 4 se observan las tendencias de las concentraciones en función de los cierres y aperturas. Sin embargo, los cambios de tendencias al no ser inmediatos y producirse en los primeros 10 minutos de los cambios de fase, indican la inercia de las fases anteriores por lo que es congruente que existan picos de máxima concentración mayores en el inicio de la fase 2 (apertura) que en toda la fase 1 (cierre o carga). Esta circunstancia se repitió en todos los cambios de fase, tanto en la inercia ascendente en el inicio de las fases 2 y 4 (apertura) como en el inicio de la fase 3 (cierre), con valores bajos de concentración en los primeros 10 minutos.

Se tuvo en cuenta un cierre proporcional en puertas y ventanas. La apertura del 66% de ventanas correspondió con una apertura del 66% de las puertas, formando un ángulo de apertura de 60° (al 33% correspondió 30°). El estudio se realizó con un distanciamiento social mínimo de 1.5 m, aunque hay estudios que sugieren 1.6 m [1].

En las condiciones de estudio, las variables de apertura y tipo de flujo de forma independiente son determinantes respecto a la concentración de CO₂, al igual que su interacción. El cierre de ventanas y puertas en las fases 1 y 3 no supuso un riesgo por alta concentración, dado el tiempo establecido y la ventilación en las fases posteriores (fases 2 y 4), quedando las medias por fases comprendidas entre 900 y 1300 ppm de CO₂, para una ratio volumen/alumnado de 18.28 (0.30) y 17.06 (0.31).

Al reducirse la ventilación, con una duración global de 3 horas, a pesar de las fases de ventilación parcial, las concentraciones de CO₂ se incrementaron moderadamente en las fases 1 y 3.

Entre las limitaciones del presente estudio se encuentran, el número de muestras, la orientación del viento y su velocidad media. Para poder hacer el estudio extensible, debe consultarse la rosa de los vientos de la zona de estudio que indique los vientos predominantes y hacerlos coincidir con la mejor orientación del edificio, en la perpendicular de los mismos a ser posible. En Málaga, los vientos predominantes son SE y NW. Interesa

también conocer la intensidad del viento y sus rachas (AEMET). En nuestro caso de estudio, el 98,3% de los días del año las velocidades medias oscilan entre 5 y 38 km/h, quedando por debajo de 5 km/h el 1,7% de los días.

Al final de las fases de ventilación, se bajó del umbral de 1000 ppm (OMS), para las condiciones del estudio y de ratio volumen/alumnado, WFR y viento. Previsiblemente la alteración de alguna de estas variables conllevaría, en su caso, una mejora de las concentraciones (WFR mayor a 0.009 y/o vientos favorables superiores a 7,5 km/h). Una combinación de ambas junto a la apertura permanente de ventanas y puertas conllevaría una disminución de las concentraciones de CO₂ y previsiblemente aseguraría una mejora en la calidad del aire interior sin necesidad del uso medios mecánicos, con el consiguiente ahorro energético.

5. CONCLUSIONES

Los resultados muestran una interacción entre los niveles de CO₂ y el tipo de ventilación, siendo la ventilación cruzada diagonal (CDIA) la que obtuvo mejores resultados en cuanto a número de renovaciones de aire (ACH), utilizándose ventilación natural, para rangos de apertura menores (33%). La ventilación cruzada directa (CDIR) obtuvo resultados de renovaciones ligeramente mejores globalmente y, especialmente, en rangos de apertura mayores (66%). Los valores de concentraciones de CO₂ en ppm fueron menores en el flujo cruzado diagonal en todas las fases. Las posiciones más favorables fueron cerca de las ventanas o puertas, o zonas esperadas de corriente, siendo las posiciones más desfavorables las más alejadas. El presente estudio refleja que manteniéndose el distanciamiento social de al menos 1.5 metros, en clases con una duración de hasta 3 horas, el tipo de flujo y la superficie de ventilación fueron factores determinantes en las condiciones de estudio, para mantener valores de CO₂ próximos a 1000 ppm, considerado como referencia, para una relación ventanas-suelo de 0.009 (WFR).

REFERENCIAS

- [1] Chanjuan S.; Zhiqiang Z. J. The efficacy of social distance and ventilation effectiveness in preventing COVID-19 transmission. *Sustainable Cities and Society*. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102390>
- [2] Mora-pérez, M.; Guillen-guillamón, I.; López-patiño, G.; López-jiménez, P.A. Natural Ventilation Building Design Approach in

- Mediterranean Regions—A Case Study at the Valencian Coastal Regional Scale (Spain). *Sustainability* 2016, 8, 855. <https://doi.org/10.3390/su8090855>
- [3] Fisk, W.J. The ventilation problem in schools: Literature review. *Indoor Air* 2017, 27, 1039–1051. <https://doi.org/10.1111/ina.12403>.
- [4] Muscatello, N.; McCarthy, A.; Kiehl, C.; Hsu, W.H.; Hwang, S.A.; Lin, S. Classroom conditions and CO2 concentrations and teacher health symptom reporting in 10 New York State schools. *Indoor Air* 2015, 25, 157–167. doi: 10.1111/ina.12136
- [5] Haverinen-Shaughnessy, U.; Moschandreas, D.J.; Shaughnessy, R.J. Association between substandard classroom ventilation rates and students' academic achievement. *Indoor Air* 2011, 21, 121–131. DOI: 10.1111/j.1600-0668.2010.00686.x
- [6] Di Gilio, A. CO2 concentration monitoring inside educational buildings as a strategic tool to reduce the risk of Sars-CoV-2 airborne transmission. 2021. *Environmental research*. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111560>
- [7] Calama-González, C.M.; Suárez, R.; León-Rodríguez, A.L.; Ferrari, S. Assessment of Indoor Environmental Quality for Retrofitting Classrooms with an Egg-Crate Shading Device in a Hot Climate. *Sustainability* 2019, 11, 1078. <https://doi.org/10.3390/su11041078>
- [8] Krawczyk, D.A.; Rodero, A.; Gładyszewska-Fiedoruk, K.; Gajewski, A. CO2 concentration in naturally ventilated classrooms located in different climates—Measurements and simulations. *Energy Build.* 2016, 129, 491–498. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.003>
- [9] Mahyuddin, N.; Awbi, H.B. A Review of CO2 Measurement Procedures in Ventilation Research. *Int. J. Vent.* 2012, 10, 353–370. DOI: 10.1080/14733315.2012.11683961
- [10] Persily, A.; de Jonge, L. Carbon dioxide generation rates for building occupants. *Indoor Air* 2017, 27, 868–879. DOI: <https://doi.org/10.1111/ina.12383>